

ЎҚУВЧИЛАРНИ БАҲОЛАШДА БЛУМ ТАКСАНОМИЯСИДАН Фойдаланишнинг методик асослари

Юсуфжонова Назокат Ниғмаджон қизи

Тошкент, Ўзбекистон. yusufjonova1205@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8240595>

Аннотация. Бугун жаҳон педагогик амалиётида талабаларни тадқиқотлар, лойиҳалар ва тақдимотлар орқали баҳолаш, уларда қатъиятлилик, илмий муаммоларни ҳал этиш, ижодкорлик, танқидий фикрлаш, тадбиркорлик кўникмалари, жамоа билан ишлаш каби XXI аср кўникмаларини шакллантириш афзал кўрилмоқда. Мақолада ўқувчиларни тадқиқотлар ва лойиҳалар асосида баҳолаш орқали уларда ҳаётий кўникмаларни шакллантириш, адабий таълим жараёнида назорат ишларини ташкил этиш ва баҳолашда **PBL (Project Based Learning – “Лойиҳага асосланган таълим”)** стратегиясидан фойдаланишнинг афзалликлари ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: PBL стратегияси, динамик таълим, адабий таълим, баҳолаш, халқаро баҳолаш дастурлари, компетенциявий ёндашув, анъанавий баҳолаш, форматив ва сумматив баҳолаш тизими, ўз-ўзини баҳолаш.

Асосий қисм. Кўплаб ҳорижий давлатларда талабалар билимини баҳолаш тизими “Келажакка назар солиш” принципи асосида иш олиб боради. Баҳолашнинг сифат кафолати ва самарадорлиги ҳамкорлик ва ўзаро ишончга асосланган бўлиб, ўқитувчилар ўртасида баҳолаш жараёни юзасидан мунтазам равишда очиқ муҳокама ва дебатлар ўтказиб борилади. Анъанавий назорат ишлари ва баҳолаш жараёнида охириги натижа баҳоланиб, тор мутахассислик йўналишида ўқувчиларнинг билмаслиги ва қила олмаслигига диққат қаратилса, лойиҳага асосланган ёндашувда натижага бориш жараёни, интеллектнинг ҳар хил турлари қоришиқ баҳоланади. PBL стратегиясига асосланган динамик таълимда баҳо ўқитувчи томонидан эмас, талабаларнинг ўзи ёки бир-бирлари томонидан текшириб, баҳоланишлари, баҳонинг моҳияти хатони таъкидлаш эмас, камчиликларни тўғрилаш ва олдини олишга қаратилгани, гуруҳ миқёсидаги нисбий тушунча эмас, ҳар бир талабанинг ўзига хос, индивидуал хусусиятлари бошқаларга солиштирмай баҳоланиши билан афзаллик касб этади.

Нима учун назорат ишларини ташкил этиш ва баҳолашда **PBL (“Лойиҳага асосланган таълим”)** муҳим? Унинг энг катта янгилиги инсон омилига таъсир ўтказиши билан белгиланади. Бунда талабанинг ўзига, ўқитувчиси, курсдошларига бўлган муносабати, фикрлари, дунёқараши ўзгаради. Лойиҳага асосланган ўқитиш стратегиясининг якуний таргети амалиёт ва ўзи ўрганганларини бошқаларга ҳам улашишдан иборатлигини кўришимиз мумкин. Янгича усулда баҳолаш ўқув жараёнининг охириги нуқтаси эмас, балки талабаларни билишнинг кейинги босқичларига йўллаш воситаси сифатида тан олинади.

PBLнинг муҳим элементи бу жамоавий фаолиятдир. Ўқув дастурларини PBL стратегияси асосида тузиш талабаларда ҳамкорлик қилиш, жамоада масъулиятни тақсимлаш, вақтни бошқариш, танқидий фикрлаш қобилиятини ривожлантириб, муаммоларга ечим таклиф қилиш кўникмаларини шакллантиради. Янги билимларни

мустақил ўзлаштирадилар ҳамда илмий тадқиқот ва лойиҳа ишларида ўз кўникма ва малакаларини тажрибадан ўтказадилар.

PBL стратегияси асосида ўқитиш ва баҳолаш жараёнини умумий ўрта таълим тизимида татбиқ этиш учун қўйидаги вазифаларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ:
 - ўқувчиларнинг билим, кўникма ва малакаларини баҳолашда **ўқув портфолиосини йўлга қўйиш**. Ўқувчининг ижодкорлик ҳамда илмий тадқиқотчилик фаолияти динамикаси акс этувчи портфолио усули ўқувчини доимий тарзда ўз устида ишлашга ундайдиган, ҳар қандай ҳолатда ҳам унинг шахсиятини камситмайдиган ва баҳосиз қолдирмайдиган баҳолаш усулидир. Хусусан, илмий портфолиода муайян ўқув муаммосини ҳал этишга оид ҳужжатлар – ўрганиладиган адабиётлар рўйхати, тадқиқот режаси, муаммони ечишга доир таклифлар, далиллар, рақамлар, кўчирмалар, сурат ва турли иллюстрациялар, цитаталар, мақолалар, муаммонинг бошқа мавзулар билан алоқадор жиҳатлари, келинган хулосалар тўпланади. Бу эса ўқувчининг илмий муаммо ечимига қанчалик жиддий киришгани, унинг ечимига нечоғлик креативлик билан ёндашганини кўрсатади. Портфолиони баҳолаш мезони Блум таксаномияси асосида талабанинг ўқув жараёнида нималар ўргангани, фикрлаш, таҳлил қилиш, амалда қўллаб кўриш, баҳолаш ҳамда яратиш босқичларида эришган ютуқлари ҳисобга олиниб, белгиланади ва мунтазам равишда бойитиб борилувчи мазкур ҳужжатлар тўплами ўқувчига холис баҳо қўйи

Лойиҳага асосланган мазкур баҳолаш тизими ўқиш, ўқитиш ҳамда баҳолаш жараёнларини уйғунлаштиради ва ҳамкорлик педагогикасини юзага чиқаради. ўқувчининг илмий интилишлари ва ижодий изланишларини ҳар жиҳатдан баҳолаш имконини берувчи портфолио усули ўқувчи эришган ютуқларнинг ҳам миқдор, ҳам сифатини кўрсатишга, ўзига бўлган ишончнинг ортишига хизмат қилади. Зеро, ҳар бир талаба ўз интеллектининг меъморидир.

- **фасилитатор ёндашувига ўтиш**. Маълумки, таълим бериш жараёнида ҳар қандай ёндашув аудиториянинг таркиби, эҳтиёжлари, шароити ва бошқа хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда танлансада, амалий фаолиятга асосланган, таркибига мустақил ўзлаштириш, ўз салоҳиятини намоён этиш ва танқидий фикрлаш кўникмаларини қамраб олувчи ҳамда марказда талаба тамойилини илгари сурувчи фасилитатор ёндашуви биз ўрганиб қолган, бугун таълимнинг асосини ташкил этаётган авторитар ва демонстрацион ёндашувлар аналогидан кўра афзалроқ. Фасилитаторга айланган ўқитувчи таълим жараёни марказини талабаларга бўшатиб беради ва энди унинг вазифаси илмий тадқиқот ёки лойиҳаларга асосланган амалий топшириқларни тақсимлаш, кичик гуруҳларга бўлинган ўқувчиларнинг фаолиятини кузатиш ҳамда дарс якунида форматив баҳолашни амалга оширишдан иборат бўлади;

-технология воситасида ўқитиш ва баҳолашнинг **уч оёқли курси моделидан фойдаланиш**. Бунда *ўқитувчи* (лойиҳаларга асосланган, илмий тадқиқот фаолияти ва ўқувчиларнинг биргаликдаги фаолиятини назарда тутувчи илмий-ижодий, амалий топшириқлар тузиши), *когнитив ўрганувчи* (талабаларнинг илмий ва ижодий фаолият билан шуғулланиши, блоглар юритиш, лойиҳалаш ва яратиш учун рақамли эскизлар, ҳисобот ва тақдимот видеолари тайёрлаши), *ижтимоийлашув* (талабаларнинг тенгдошлари билан ҳамкорликдаги фаолияти, жамоавий топшириқлар устида

ишлаши) ўз аксини топган. Зеро, лойиҳаларга асосланган бундай назорат топшириқлари ва баҳолаш стратегияси асосида ўқувчилар

- ✓ лойиҳа бошқаруви (Project Management) кўникмасини эгаллайди;
- ✓ муаммоларга ечим топишни ўрганади (Problem Solving);
- ✓ тизимли фикрлашга ўтадилар (System thinkers);
- ✓ тадқиқотчига айланади ва ижодий таваккал қилишни ўрганади;
- ✓ янада фаол бўладилар ва яққол фарқлана бошлайдилар;
- ✓ ностандарт фикрлайди (Out of box thinker);
- ✓ эҳтимолий стартапчига айланади.

Ўқувчилар билимини текшириш ва баҳолашда PBL стратегиясидан фойдаланиш ҳар бир фан ўқитувчисидан ўз **баҳолаш мезонини** ишлаб чиқишни тақозо этади. Бу ўқитувчига ўқувчининг муайян фан юзасидан олган билимларини биттагина рақам орқали белгилаб қўйишни эмас, балки унинг билим олиш йўлидаги фаолиятини тўлиғича аниқлашга имкон беради. Ҳар бир фандан ўзлаштириш мезонлари ўқув йили бошида аудиторияда муҳокама қилиниши, ўқувчилар бу мезонлар билан яхши таниш бўлишлари лозим. Шундагина баҳолаш жараёни талабалар учун кутилмаган тасодифий ходиса эмас, эришиш лозим бўлган маррага айланади.

References:

1. Innerarity C. Understanding Schools and Schooling. – London: Roudge Falmer, 2010;
2. Tikly L. Towards a Framework for Understanding the Quality of education. No. 27. – Oxford: EdQual Working Paper, 2010;
3. Thornton B., Peltier G., Perreault G. Systems Thinking: A Skill to Improve Student Achievement. Vol. 77, No. 5. – Chicago: Taylor & Francis, Ltd, 2022;
4. Hargreaves D. Leading a self-improving school system. – Nottingham, UK: National College for School Leadership, 2016;
5. Goldberg M. Social conscience. The ability to reflect on deeply-held opinions about social justice and sustainability, in: STIBBE. The Handbook of Sustainability Literacy. Skills for a changing World. – England: Devon, 2009.